

TURIZM SOHASIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI TAHLILI VA UNDAN MILLIY TURIZM IQTISODIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Mir-Jafarova Aziza Javoxirovna

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18830762>

***Annotatsiya.** Mehmonxona xizmatlarining jahon tajribasi turizm sohasi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi . Ushbu ahamiyatli jihatlardan kelib chib maqolada tadqiqotchi turizm sohasida mehmonxona xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribasini tahlil etgan va undan milliy turizm iqtisodiyotida foydalanish imkoniyatlarini ilmiy asoslab bergan .*

***Kalit so‘zlar:** xorij, iqtisodiyot, turizm, turist, xizmat, mehmonxona, global , servis, joylashtirish, xalqaro, tashish, dam olish, daromad, tadbirkorlik, model, tajriba eksport.*

***Аннотация.** Мировой опыт гостиничного бизнеса имеет большое значение для стран, развивающих туристическую отрасль. Исходя из этих важных аспектов, в данной статье исследователь проанализировал зарубежный опыт развития гостиничного бизнеса в туристическом секторе и научно обосновал возможности его использования в национальной туристической экономике.*

***Ключевые слова:** зарубежный, экономика, туризм, турист, сервис, отель, глобальный, сервис, размещение, международный, транспорт, отдых, доход, предпринимательство, модель, экспорт опыта.*

***Abstract.** The world experience of hotel services is of great importance for countries developing the tourism industry. Based on these important aspects, in this article the researcher analyzed the foreign experience of developing hotel services in the tourism sector and scientifically substantiated the possibilities of using it in the national tourism economy.*

***Key words:** foreign, economy, tourism, tourist, service, hotel, global, service, accommodation, international, transportation, recreation, income, entrepreneurship, model, experience export.*

Turizm sohasida mehmonxona xizmatlarini tadqiqot nuqtai-nazaridan o‘rganish muhim masalardan hisoblanadi va bu borada bir qancha xorijiy mamlakatlarda bu borada muvaffaqiyatli ishlanmalar amalga oshirilgan . Misol uchun, Gossling va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqot turistlarni “Yevropaga tashrif buyurishga undashda barqarorlikning rolini”[1] ko‘rib chiqdi.

O‘zbekistonda ushbu amaliy tajribalardan potensial foydalanish nuqtai nazaridan mamlakatda madaniy meros ob‘ektlarini saqlash kabi barqaror turizm amaliyoti joriy etilgan. Biroq, raqamli marketing strategiyalaridan foydalanishda, xususan, unchalik taniqli bo‘lmagan yo‘nalishlarni ilgari surishda takomillashtirish zarurati mavjud. Turistik-motivlashtirish resurslaridan foydalanish ko‘proq turistlarni jalb qilishi mumkin.

Mahalliy olimlardan, I.Tuxliyev, M.Q.Pardayev, A.Eshtayev, B.Turayev, B.Safarov, N.E.Ibodullayev, X.Turdibekov, N.Sh.Mansurova va X.Raximovlarning ilmiy ishlari o'rganilganda, mehmonxona xizmatlari industriyasida xorij tajribasining turli jihatlari o'rganilgan bo'lib, aynan mehmonxona xizmatlarining tashkiliy-qtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish borasidagi xorijiy davlatlarda mavjud tajriba yetarli o'rganilmagan. Bu esa dissertatsiya ishini yozishda bir qator vazifalarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Bundan tashqari, Respublikamiz olimlari tomonidan chop etilgan ilmiy L.Yo'ldosheva[2] izlanishlarida turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solishning xorij tajribasi ochib berishga harakat qilgan bo'lib, bu tadqiqotlarda mehmonxona xizmatlarining tashkiliy-qtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish jihatlari batafsil ko'rib chiqilmagan.

Shu bilan birga, Sh.Sayfutdinov o'zining ilmiy maqolasida “turizm sohasi rivojlangan xorij mamlakatlarida turizmni boshqarish strukturasi va davlat muassasalarining turizm sohasidagi faoliyati tahlillari, Buyuk Britaniya, Italiya, Ispaniya, Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlarda turizm sohasini boshqaruvchi yetakchi tashkilotlari faoliyatlarini”[3] tahlil qilib, xorij tajribasi asosida respublikamizda turizmni rivojlantirish va boshqarishning ustuvor yo'nalishlarini ochib berishga harakat qilgan. Biroq tadqiqotda mehmonxona xizmatlarining tashkiliy-qtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish ko'rib chiqilmagan.

Madaniy va tarixiy meros turistlarning qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti (UNESCO) ham ma'lum qilishicha, madaniy turizm dunyo bo'ylab barcha turizmning qariyb 40 %ini tashkil qiladi”[4]. Bundan tashqari, meros turizmi destinatsiyalar uchun katta iqtisodiy foyda keltirishi aniqlandi. Milliy tarixni muhofaza qilish jamg'armasi tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, meros turizmi birgina Qo'shma Shtatlarda har yili 12,5 milliard dollar sarflaydi.

“Turistlarning qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil mehmonxonada va unga yaqin hududlarda realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat va ichimliklardir. Butunjahon oziq-ovqat sayohatlari assosiasiyasi”[5] tomonidan o'tkazilgan so'rovda respondentlarning 75% oziq-ovqat va ichimliklar takliflari tufayli maqsadni tanlaganliklarini aytishgan. Bundan tashqari, oziq-ovqat va ichimliklar tajribasi sayyohlarning sayohatlaridan umumiy qoniqishlariga sezilarli hissa qo'shishi aniqlandi. Yangi Zelandiyadagi Otago universiteti tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, oziq-ovqat va ichimliklar tajribasi sayyohlar orasida umumiy qoniqishning eng kuchli prognozi hisoblanadi.

Turizm oqimlarining statistik tahlili shuni ko'rsatdiki, katta yoshdagi sayohatchilar soni doimiy ravishda o'smoqda va 55 yoshdan o'tgan kishilar xalqaro turizmga muhim rol o'ynay boshladilar. Sayyohlar bu toifasining asosiy qismi keksa aholisi ko'p bo'lgan AQSh, Kanada, Yaponiya kabi bir qancha mamlakatlarga to'g'ri keladi. Umr ko'rishning o'rtacha darajasi 1985 yildan 1995 -yilgacha Yaponiyada 1-2 yilga, Yevropa va AQShda 1 yilga ko'paydi. Odamlar uzoq yashabgina qolmasdan, balki qarigan chog'ida ham yuqori jismoniy faolligini saqlab qolmoqdalar. Katta yoshdagi kishilar ancha sog'lom bo'la boshladilar. Bu iqtisodiy jihatdan ta'minlanishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, sayohat qilish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni taqozo qiladi. 55 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan kishilar yiliga o'z mamlakati doirasida 2-4 marta, chet ellarga 0,8 marta safarga chiqadilar. 2005 yilgacha bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Buyuk Britaniya, AQSh va Yaponiyada mamlakat hududiga 55-59 yoshgacha bo'lgan 18.8 mln. aholi chet elga esa taxminan 6.3 mln. kishi sayohat qilgan. Shunisi xarakterliki, oxirgi

paytlarda oilaviy turizm ham rivojlanmoqda. Uning o‘ziga xos xususiyati shundaki, oila bilan bog‘liq turizmni ikki guruhga, ya‘ni, birinchisi bolalar bilan birga va ikkinchisi, bolalarsiz turizmga bo‘lish mumkin. Kasb belgisi bo‘yicha turizmga bo‘lgan talablardan kelib chiqib, odamlarning biron muassasada yoki iqtisodiyotning muayyan sohasida ishlaydigan muayyan kasbga egaligi bilan birlashgan guruhlarini keltirish mumkin[6].

Bizningcha, mamlakatda mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish modellari o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, o‘z hududi uchun mukammal va mos ishlab chiqilgan. Biroq, bular ichida Yevropa modelini O‘zbekiston sharoitida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari uchun birdek ta’sir ko‘rsatuvchi va natijadorligi eng yuqori bo‘lgan model sifatida qarash mumkin. Sababi, O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning olib borayotgan siyosati ham aynan shu modelning mazmuniga mos keladi. Ya‘ni bugungi kunda davlat siyosati turizm sohasini rivojlantirish, turizm infratuzilmasini rivojlantirishga jumladan mehmonxona xizmatlarini modernizatsiya qilish paytida talabning mavjud darajasini saqlab qolishga va yosh kadrlarni ish bilan ta‘minlayotgan turistik korxonalariga imtiyozlar berib, qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Tadqiqotlar davomida Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan biri Germaniya Federativ Respublikasida (GFR) mehmonxona xizmatlarini holati, uning turizmni rivojlanishiga ta’siri, mehmonxona xizmatlarining aholi bandligini ta‘minlashdagi va ishsizlikni oldini olishdagi rolini hamda mehmonxona xizmatlarining “Yevropa modeli”ning o‘rgandik.

Germaniya Federativ Respublikasida turizm xizmatlari sohasi iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida qaraladi. Germaniya federal Statistik idorasining rasmiy ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda mamlakatning yalpi ichki mahsulotining hajmi 3570,6 mlrd. yevroni tashkil qilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2019-yildagiga qaraganda 3,4%ga oshganini ko‘rsatmoqda [7].

1-rasm. 2024-yilda GFRsi yalpi ichki mahsulotining tarmoqlar bo‘yicha ulushi[1]

1-rasmda ma‘lumotlari GFRning yalpi ichki mahsulot tarkibida eng katta ulush xizmatlar sohasiga to‘g‘ri kelishini (70%), bunda turizm xizmatlari sohasining ulushi qariyb 25% ekanligini ko‘rsatmoqda[9]. Shuningdek, GFRda turizm xizmatlari sohasi yuqori bandlik darajasi ta‘minlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Germaniya Federal statistik

idorasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina 2024-yilda mehmonxonalar, turoperatorlar, sayyohlik agentliklari va ovqatlanish korxonalarida jami 3,1 million kishi ishlagan bo'lsa, bu ko'rsatkich mamlakat aholisining 9,0%ini tashkil qiladi. Agar multiplikativ ta'sirini hisobga olsak, ushbu ko'rsatkich 12%ni tashkil qilishi ma'lum bo'ladi.

Germaniya Iqtisodiyot va texnologiyalar Vazirligining tahliliy ma'lumotlariga ko'ra, Germaniyada mehmonxona xizmatlari bozorining ko'rsatkichlari o'sib bormoqda. Shuningdek, Yevropada xizmat safarlari soni ortib borayotganligi sababli bozorning kelajakdagi o'sish darajasi prognoz qilinmoqda. Ammo iqtisodiy beqarorlik tufayli Yevropaning barcha mamlakatlarida ham birdek o'sish sur'atlari kuzatilmaydi. Biroq, hozirda Yevropa ittifoqining iqtisodiyoti eng kuchli bo'lgan mamlakatlarda mehmonxona sektori eng faol rivojlanib bormoqda. Shubhasiz, bunday mamlakatlardan biri Germaniya hisoblanadi.

2-rasm. 2024-yilda GFRda mehmonxona va restoran xizmatlari sohasidagi turistik korxonalar daromadlar ulushi [8]

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mehmonxona va restoran xizmatlari sohasidagi mehmonxona va restoran xizmatlari sohasidagi turistik korxonalar daromadlar gastronomik umumiy ovqatlanish korxonalarida 48%ni, ichimlik savdosi bilan shug'ullanadigan korxonalarda 8%ni, oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan korxonalarda 14%ni va boshqa korxonalarda 4%ni tashkil qilgan. Mehmonxona va restoran xizmatlari sohasidagi i sohasidagi bunday ijobiy ko'rsatkichning ta'minlanishi ulardagi kadrlarning malakasi va faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlariga hamda salohiyatiga bog'liq.

Shu boisdan, tadqiqotlar davomida Germaniyadning mehmonxona va restoran xizmatlari sohasidagi turistik korxonalar daromadlarni tahlil qilish barobarida mamlakatda kadrlar tayyorlash tizimini ham o'rganishga harakat kildik. Germaniya Savdo-sanoat palatasining 2022-yildagi turizm sohasidagi kasb-talimi ma'lumotlarini o'rganimizda, mamlakatda oziq-ovqat texnologiyalarini o'rganish va restoran biznesini tashkil etish segmentida 57 mingdan ortiq, mexmonxona biznesi bo'yicha 40 mingga yaqin kishi o'qitilgan.

3-rasm. 2024-yilda GFRda mehmonxona va restoran xizmatlari biznesi sohasidagi kasb-hunarga o‘qitish tizimining tarkibi, ming kishi[9]

3-rasm ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda mehmonxona va restoran xizmatlari kasb-hunariga o‘qitilganlar orasida oshpazar qariyb 65% ni (37 ming), restoran menedjerlari qariyb 23% ni (13,1 ming) va restoran savdo menedjerlari esa qariyb 12% ni (6,9 ming) tashkil qilgan.

Yuqoridagi fikr-mulohazalar va tahlillardan kelib chiqib, quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin:

- Evropa mamlakatlari ichida turizm Germaniyada mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning eng istiqbolli sohalaridan biridir. Uning rivojlanish taraqqiyotida obyektiv va subyektiv muammolar mavjudligiga qaramasdan, ushbu sohada band bo‘lganlar soni yil sayin ortib bormoqda.

- Germaniyada turizm sohasidagi mehmonxona va restoran xizmatlari tarkibi turizmga kasb-hunar ta’limi tuzilmasiga mos keladi. Shuning uchun mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan mehnat resurslarining bandligini ta’minlash masalasi o‘ta dolzarb muammoga aylanmaydi.

Mamlakatda turizm xizmatlari sohasidagi mehmonxona xizmatlari sohasidagi turistik korxonalar uchun mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash mehanizmi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Mamlakatda Oliy ta’lim muassasalariga qabullarni xo‘jalik yurituvchi subyektlarning real ehtiyojiga qarab belgilanadi. Natijada ushbu mutaxassisning ta’lim dargohini bitirishi va so‘ngra ish bilan ta’minlanishi aynan o‘sha xo‘jalik yurituvchi sub’ektning zimmasiga yuklatiladi. Bu esa o‘z navbatida mamlakatda ishsizlik muammosining oldi olinishiga xizmat qiladi.

1-jadval

UN Tourizm ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yil mamlakatga kelgan(million/%) sayyohlar tashrifi jihatdan mamlakatlar:[10]

№	Davlat nomlari	Mamlakatga kelganlar (million)	% ulush	Daromadlar (milliard AQSH dollari)	% ulush	Har bir tashrifdan tushgan tushumlar (AQSh dollari)	Eksportdan % sifatida turizm

1	Fransiya	79,4	8%	59,7	5%	752	7,20%
2	Ispaniya	71,66	7%	72,9	7%	1 017	12,10%
3	Qo'shma Shtatlar	50,87	5%	136,9	13%	2 691	5,50%
4	Turkiya	50,45	5%	41,4	4%	820	16,90%
5	Italiya	49,81	5%	46,6	4%	936	6,10%
6	Meksika	38,33	4%	28	3%	731	4,60%
7	Birlashgan Qirollik	30,74	3%	67,6	6%	2 199	6,60%
8	Germaniya	28,46	3%	31,5	3%	1 108	1,50%
9	Gretsiya	27,84	3%	18,6	2%	669	18,90%
33	O'zbekiston	5,23	1%	1,4	0%	275	9,30%

2024- yil ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston xalqaro reytingda 33-o'rinni egallagan (**1-jadval**).

Bizning fikrimizcha, Ispaniyada turizmning xususiyatlarini o'rganish juda dolzarbdir. Mamlakat uzoq vaqtdan beri kelgan sayyohlar soni va turizm faoliyatidan olinadigan daromadlar bo'yicha dunyoning yetakchi besh davlati qatoridan joy olgan. Uning tajribasi O'zbekiston Respublikasi uchun foydali bo'lishi mumkin. Ispaniya muhim geosiyosiy o'rin tutadi, xususan, u ko'plab xalqaro tashkilotlarning a'zosi: BMT, Yevropa Ittifoqi. Sanoat ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning 10 ta davlati qatoriga kiradigan agrar-industriyal mamlakat. Turizm Ispaniya iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. UN Tourism ma'lumotlariga ko'ra, sayyohlar soni bo'yicha Ispaniya 3- o'rinni egallagan. Shunday qilib, “Ispaniyada turizm YaIMning 2020 yil 5,4 % ni tashkil qilgan va 2022- yilda mamlakatga deyarli 71,66 million xalqaro turistlar tashrif buyurgan va ularning 2022- yildagi umumiy xarajatlari 72,9 milliard dollarni tashkil etgan. 2022- yilda u kelganlar soni va turizmdan tushgan daromadlar bo'yicha dunyoda ikkinchi yirik turistik yo'nalish bo'ldi”.

UN Tourism statistik ma'lumotlariga asosan, Ispaniya dunyoda turizm sohasida etakchi o'rinlardan birini egallaydi.

4-rasm. Ispaniya davlatiga xalqaro turistlar kelish ko'rsatkichlari [11]

Bizning fikrimizcha, 4-rasmdan ma'lumki 2022- yil Ispaniyaga 71.7 million chet ellik sayyoh tashrifi uning turistik-motivlashtirish resurslaridan foydalanish tajribasidan mamlakatimizda foydalanish mumkinligini bildiradi. 4-rasm ma'lumotlari tahlil qilinganda Ispaniya davlatiga tashrif buyuruvchilarning katta qismi chet elliklarga to'g'ri kelishini bilib

olishimiz mumkin. Bundan kelib chiqadiki, mamlakatda chetellik turistlarni motivlashtirish jaryonlari bo'yucha yetarli tajriba shakllangan. Bu tajribalarni O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini oshirishda asosli deb hisoblash mumkun. Nisbatan past narxlar turli xil turlarni taklif qiladi: plyaj-kurorti, diqqatga sazovor joylarga ekskursiya, o'yin-kulgi, chang'i, madaniy va ko'ngilocharidan diniygacha. Ispaniya yaxshi rivojlangan zamonaviy joylashtirish vositalariga ega.

Tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, sayyohlarning Ispaniyaga tashrif buyurishida muhim omil bo'lib rivojlangan transport infratuzilmasi hisoblanadi. Ispaniya, shuningdek, ta'lim xizmatlarini ko'rsatish markazi sifatida ishlaydi, buning natijasida turizm sohasiga qo'shimcha mablag'lar jalb qilinadi. Ispaniyada turizm sohasining rivojlanishiga ispan tilini ona tili sifatida gapiradiganlar soni bo'yicha sayyorada ikkinchi eng keng tarqalgan til ekanligi yordam beradi. Barqaror turizm industriyasini rivojlantirmoqchi bo'lgan yo'nalishlar uchun juda muhimdir: madaniy va tarixiy meros, oziq-ovqat va ichimliklar, turar joy va xizmat ko'rsatish sifati. Shunday qilib, ular sayyohlar uchun jozibadorligini oshirishi va o'z jamoalari uchun katta iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. “Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Kanada, AQSh, Yaponiya kabi davlatlarni “yuboruvchi” bozorlariga misol qilib keltirish mumkin. Aksincha, yaratilgan qulay sharoitlar natijasida mamlakat shu qadar katta hajmdagi turistik xizmatlarni taklif qilishi mumkinki, u nafaqat o'z fuqarolari, balki chet ellik mehmonlarning ham talabini qondira oladi. Bunda gap taklifi ustun bo'lgan bozor – reseptiv (inglizchada receptive) yoki “qabul qiluvchi” bozor haqida ketmoqda. Ispaniya, Avstriya, Italiya, Gresiya, Meksika”[12] ni asosiy qabul qiluvchi bozorlar deb hisoblash mumkin. Xulosa qilib aytish mumkinki, Ispaniya davlatining mos iqlim sharoitlari va madaniy-tarixiy turizm sohasidagi faoliyati O'zbekiston iqlim sharoitlari va mavjud madaniy-tarixiy turizm sohasidagi imkoniyatlar mos kelishi Ispaniya davlatining turistlarni motivlashtirishdagi tajribasini qo'llash asoslidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Gosling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Tourism and water: Interactions, impacts and challenges. Channel View Publications.
- 2.<https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-sohasini-davlat-tomonidan-tartibga-solishning-xorij-tajribasi> 14.02.2024 й.
- 3.Ш.Сайфутдинов, Туризм ривожланишини бошқаришда хориж тажрибаси. “Сервис” илмий-амалий журнал. 2019 й. 3-сон.
- 4.Переяшкин А.В. <http://elibrary.ru/item.asp?id=37639793>
- 5.Философия туризма (зачем и почему путешествуют люди?). <http://elibrary.ru/item.asp?id=37639793>
- 6.Дружинина, В.В. Обеспечение сбалансированности местного рынка труда: зарубежный опыт / В.В. Дружинина // Научный Вестник Херсонского государственного университета. – 2014.– № 6. – С. 124–128.
- 6.Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de> (murojaat qilingan sana 14.04.2025 yil, soat 23:05)
- 7.Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de> (murojaat qilingan sana 14.04.2025 yil, soat 23:05)
- 8.Federal bandlik agentligining rasmiy veb sayti. <http://statistik.arbeitsagentur.de> (murojaat qilingan sana 17.04.2025 yil, soat 20:48)

9. Federal bandlik agentligining rasmiy veb sayti. <http://statistik.arbeitsagentur.de> (murojaat qilingan sana 17.04.2025 yil, soat 20:48)
10. Federal bandlik agentligining rasmiy veb sayti. <http://statistik.arbeitsagentur.de> (murojaat qilingan sana 17.04.2025 yil, soat 20:48)
11. [Global and regional tourism performance \(unwto.org\)](http://unwto.org) 14.02.2024 y.
12. Опыт Испании на мировом рынке туристических услуг.
<http://elibrary.ru/item.asp?id=26336097>